

доступа: <https://dnrsovet.su/122-d-o-zakupkahdlya-gosudarstvennyh-nuzhd-i-nuzhdmestnogo-samoupravleniya/>.

10. О государственных закупках: закон Грузии от 20.04.2005 г. № 1388 // Официальный сайт ЮЛПП «Законодательный вестник Грузии». – 2010-2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/31252>.

11. О государственных закупках: закон Республики Азербайджан от 27.12.2001 г. / Официальный сайт Азербайджанского государственного информационного агентства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azertag.az/ru/xeber/zakon_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKI_O_gosudarstvennyh_zakupkah906599.

УДК: 35.072.8:[334.78:336](477.62)

DOI

КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ (КАЧЕСТВЕННАЯ) ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Чимирис Е.С.,

аспирант кафедры финансов

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,*

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье сформулированы способы квалиметрической (качественной) оценки взаимодействия государства и корпоративных финансов. Проведена качественная оценка существующих механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике. Сформулированы проблемы механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: государство, механизм, механизм финансового взаимодействия, корпоративные финансы, квалиметрическая оценка, Донецкая Народная Республика

QUALIMETRIC (QUALITATIVE) ASSESSMENT OF THE INTERACTION OF THE STATE AND CORPORATE FINANCE IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Chimiris E.S.,

postgraduate student of the Department of Finance

*NO HPO "Donetsk National University of Economics and Trade named
after Mikhail Tugan-Baranovsky",*

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article formulates the methods of qualimetric (qualitative) assessment of the interaction between the state and corporate finance. A qualitative assessment of the existing mechanisms of financial interaction between the state and corporate finance in the Donetsk People's Republic was carried out. The problems of mechanisms of financial interaction between the state and corporate finance in the Donetsk People's Republic have been formulated.

Keywords: *state, mechanism, financial interaction mechanism, corporate finance, qualimetric assessment, Donetsk People's Republic*

Постановка задачи. Для экономики любого государства важно успешное и плодотворное взаимодействие государства и корпоративных финансов. Стремительные изменения, происходящие в современной экономике, обуславливают необходимость разработки новых механизмов взаимодействия государства и корпоративных финансов.

Эффективное функционирование данного механизма способствует качественному и количественному росту макроэкономических показателей фактического состояния экономики, оценке эффективности её развития, соответствию требованиям общества, бизнеса и государства, выявлению проблемных мест и устранению угроз национальной экономике.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению данной проблемы посвящали свои труды такие зарубежные учёные: Дж. Нейман, Л. Гурвиц, а также ряд отечественных учёных: С.В. Захаров, А.В. Половян, Р.Н. Лепа, Н.В. Шемякина, Е.В. Хистева и другие.

Дж. Нейман, О. Моргенштерн [3], являясь основоположниками теории игр и моделей экономического поведения субъектов экономических отношений, предложили и обосновали использование инструментария математического моделирования экономических процессов и реализации индивидуальных стратегий участников.

Л. Гурвиц посвятил свои работы изучению теории функционирования экономических механизмов.

А.В. Половян, Р.Н. Лепа, Н.В. Шемякина [11] в своих научных трудах проводят систематический макроэкономический анализ состояния экономики Донецкой Народной Республики, а также исследование состояния развития отдельных её отраслей.

Особенности проведения квалиметрической оценки финансовых категорий и процессов, методологию и используемый инструментарий исследовали в своих работах С.В. Захаров [4], Е.В. Хистева [9,10], Т.И. Леонова, О.И. Швырева [5], С.М. Бычкова [1].

Обобщение имеющихся теоретических научных трудов, изучение современной практики финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов имеет большое значение для постановки новых задач развития инструментария финансового планирования и разработки выводов и предложений.

Целью данной статьи является проведение квалиметрической (качественной) оценки механизма взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Чтобы дать полноценную качественную оценку механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов, необходимо изучить все элементы данного механизма. В Донецкой Народной Республике используются такие формы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов как налогообложение, государственно-частное и муниципально-частное партнёрство, государственные закупки за счёт бюджетных средств, государственные программы, государственные корпорации.

Качественная оценка состояния отдельных отраслей экономики Донецкой Народной Республики была проведена коллективом учёных под руководством профессора А. Половяна.

Инструментарий такой оценки базируется на использовании показателя индекса развития и включает интегральную оценку по заранее сформулированным критериям с учётом удельных весов каждого отдельно взятого критерия. Основной целью определения показателя индекса развития является обеспечение основы для оценки состояния и дальнейших перспектив развития представленных отраслей народно-хозяйственного комплекса Республики [11].

Согласно результатам исследования (рис. 1) [11] индексы развития отраслей находятся в пределах 3,36 – минимальное значение до 5,31 – максимальная величина (максимально возможная величина индекса 10).

Рис. 1. Показатели индекса развития предприятий различных отраслей экономики ДНР [11]

Отдельного внимания заслуживает величина оценки индекса развития финансовой системы. Значение данного индекса составляет 3,36

из 10 максимальных, что свидетельствует о низком уровне развития финансовой системы Донецкой Народной Республики.

Рассматривая подробнее результаты исследования, следует отметить, что индекс развития таких отраслей, как лёгкая, пищевая промышленность и машиностроение оценивается величиной до 4,0 пунктов (3,56; 3,99; и 3,77 соответственно).

Индекс развития таких отраслей, как химическая, металлургическая и угольная промышленность оценивается в 4,4; 4,53 и 4,53 балла соответственно.

Индекс развития энергетической промышленности (производство) имеет максимальное значения и равен 5,31.

Отдельного внимания заслуживает величина оценки индекса развития финансовой системы. Значение данного индекса составляет 3,36, что свидетельствует о низком уровне развития финансовой системы Донецкой Народной Республики.

Ситуация с доступностью кредитов для юридических лиц в ДНР крайне сложная. В Республике практически отсутствует механизм кредитного обеспечения потребностей экономики, однако некоторые способы получить кредит всё же существуют. Реально действующий механизм кредитования юридических лиц предложен в Постановлении ЦРБ № 268 от 18.11.2016 г. «Об утверждении Правил получения резидентами кредитов от нерезидентов». Здесь стоит отметить, что в 2016-2018 гг. кредитование юридических лиц осуществляла финансовая компания «Рост» [8].

Однако результаты проведенного исследования не позволяют сделать однозначный вывод о качестве функционирования механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике.

Оценку качества механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике можно проводить на основе квалиметрических моделей.

Квалиметрия как наука призвана количественно оценить любые экономические и неэкономические категории, объекты, процессы и явления. Использование квалиметрических методик при оценивании качества позволяет с заданной точностью проводить не только измерения абсолютных качественных параметров объектов, но и сравнивать параметры с другими объектами, то есть выявлять относительные показатели [6].

Методология квалиметрического подхода к оценке качества объектов включает следующие основные этапы:

- рассмотрение исследуемого качества объекта как структурированного иерархического графа (дерева) свойств и объектов;
- выделение неделимых простых свойств;
- присвоение свойствам измеримых параметров;
- разработка шкал измерений параметров;
- выбор базовых (эталонных) параметров;
- расчет единичных показателей качества;

- установление значимости показателей качества;
- расчёт комплексных показателей качества по всем уровням структурированного графа с учётом значимости [6].

Оценку результативности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов проведём, используя методологию балльного метода оценки.

Рейтинговую оценку результативности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов целесообразно разделить на несколько этапов.

1. Конкретизация целей оценки. Целью исследования является оценка результативности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов.

2. Выбор группы экспертов и организация сбора исходной информации. В качестве экспертов остановим свой выбор на специалистах-теоретиках и практиках-руководителях действующих корпоративных объединений и органов структур государственного управления.

Источниками информации являются:

- 1) данные официальной статистики;
- 2) отчёты профильных органов исполнительной власти;
- 3) данные финансовой отчётности корпоративных объединений;
- 4) профессиональные знания экспертов;
- 5) конкретизация методологии обработки результатов исследования.

3. Формулировка однонаправленных критериев показателей с учётом факторов, влияющих на эффективность деятельности.

4. Интерпретация результатов исследования. На данном этапе будут сформулированы выводы о результатах оценивания эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов.

5. Экспериментальная проверка обоснованности результатов исследования и методики оценки [4]. На данном этапе будут описаны результаты оценивания и сделаны выводы об эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов.

Для проведения квалиметрической оценки эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов был проведён опрос работников бизнес-структур с целью выявления наиболее значимых критериев.

Респондентами выступили специалисты-теоретики и практики-руководители корпоративных объединений и органов структур государственного управления. Всего было опрошено 50 респондентов, среди которых: 10 – это учёные-теоретики в сфере финансового управления; 30 – руководители высшего и среднего звена бизнес-структур и 10 – представители органов государственной исполнительной власти.

Респондентами использовались три группы критериев, характеризующих различные стороны исследуемого механизма: правовой аспект, финансовый аспект, институциональный аспект.

На *первом этапе* экспертам предлагалось оценить величину значимости каждого критерия (табл. 1) по пятибалльной шкале.

Согласно методологии балльного метода оценки, каждому критерию, характеризующему определённый аспект эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов, присваивается определённая балльная оценка. По результатам комплексной оценки принимается решение об уровне эффективности механизма взаимодействия государства и корпоративных финансов, а также, какой из предложенных аспектов взаимодействия является наиболее и наименее эффективным.

Таблица 1

Группировка критериев оценки эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов

№ п/п	Содержание критерия
<i>1. Правовой аспект</i>	
1	Прозрачность и коррупциогенность правовой системы государства (региона)
2	Степень благоприятности финансового законодательства
3	Согласованность и комплексность законодательства
4	Наличие нормативно-законодательных актов, регламентирующих функционирование механизм финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов и его субъектов
5	Наличие нормативно-законодательных актов, регламентирующих деятельность специальных согласовательных, экспертных и координационных органов, действующих как элемент механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов
<i>2. Финансовый аспект</i>	
1	Наличие финансовых льгот, преференций для бизнеса, законных методов снижения величины финансовых обязательств перед государством
2	Достаточность и разнообразие форм финансовых ресурсов для ведения бизнеса, их доступность
3	Доступность кредитных ресурсов для ведения бизнеса
4	Финансовое участие бизнеса в реализации государственных программ
5	Конкурентный подход к функционированию механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов
<i>3. Институциональный аспект</i>	
1	Обеспеченность корпоративной инфраструктурой
2	Наличие достаточного количества корпоративных объединений для реализации государственных программ и проектов
3	Наличие финансовой инфраструктуры механизма взаимодействия государства и корпоративных финансов
4	Наличие отлаженных схем эффективного финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов
5	Эффективность работы специальных согласовательных, экспертных и координационных органов, действующих как элемент механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов

Оценка величины значимости критерия зависит от значимости критерия. Наиболее значимый критерий оценивается в пять баллов, наименее значимый в один балл.

Максимальное значение всей шкалы – 75 баллов (5·15), где 5 – максимальный балл предложенного критерия; 15 – количество критериев, характеризующих эффективность механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов. Минимальное значение шкалы – 15 баллов (1·15).

Максимально возможное значение каждой группы оценивается в 25 баллов.

На *втором этапе* выделяются уровни эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов. Считаем, что целесообразно выделить три степени (уровня) эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов

На основе совокупности комбинаций возможных максимальных, средних и минимальных значений критериев были определены пороговые значения балльной шкалы оценки эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов:

– уровень эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов: А – 75-69 баллов;

– уровень эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов В – 68-51 баллов;

– уровень эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов С – 51 и ниже баллов.

На *третьем этапе* была проведена обработка результатов опроса эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов.

Обработка результатов исследования проводилась на основе методологии статистических методов оценки.

1 шаг. Рассчитываем общее количество баллов по каждому критерию.

Используя формулу 1, рассчитаем среднее значение баллов по каждому критерию, а затем – по каждой из трёх групп критериев.

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i * N_i}{n}, \quad (1)$$

где \bar{X} – среднее ожидаемое значение критерия исследования;

X_i – полученное значение для каждого критерия исследования;

n – общее число анализируемых критериев исследования.

N – число случаев ожидаемого (конкретного) критерия исследования.

Однако средняя величина представляет собой обобщённую количественную характеристику каждого критерия исследования, что не

позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта вложения результата исследования, т. к. необходимо оценить степень колеблемости величины баллов критериев исследования.

2 шаг. Для принятия окончательного решения оценим степень колебания величины баллов критериев исследования, то есть измерим степень разброса (отклонения) фактического значения критерия исследования от его среднего значения. Для этого воспользуемся формулой дисперсии (2):

$$D = \frac{\sum (X - \bar{X})^2 n}{\sum n},$$

(2)

где D – дисперсия;

X_i – ожидаемое значение для каждого критерия исследования;

\bar{X} – среднее ожидаемое значение критерия исследования;

n – число критериев исследования.

На *четвёртом этапе* проводится интерпретация результатов исследования. Уровень эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике группой экспертов оценён в 42,29 балла, что относится к низкому уровню эффективности взаимодействия.

Данный уровень характеризуется наличием негативных или минимально положительных характеристик большинства критериев механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов. Правовая система склонна к коррупции; законодательство, в том числе финансовое, непрозрачно, неблагоприятно для бизнеса. Отсутствуют законные механизмы защиты финансовых интересов, а существующие действуют номинально.

Наблюдается дефицит финансовых ресурсов, а также сложности доступа к имеющимся. Отсутствует понятный механизм участия в государственных программах. Интересы бизнеса нивелированы, характер деятельности субъектов финансовой инфраструктуры – формальный.

Рассмотрим подробнее результаты оценки каждого из исследуемых субъектов и сформулируем проблемные моменты, требующие внимания со стороны субъектов взаимодействия (рис. 2).

Рассматривая результаты оценки правового аспекта механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов, можно сделать ряд выводов:

1. Максимальное количество баллов не было присвоено ни одному критерию оценки, что свидетельствует о наличии недостатков в нормативно-правовом обеспечении механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов.

Рис. 2. Результаты квалитметрической оценки эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике

2. В общей сумме правовой аспект механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов оценивается экспертами в 14,22 балла из 25,0 баллов, что свидетельствует о наличии большого объема работы в вопросах становления и совершенствования правовой системы и финансового законодательства в данном вопросе.

Финансовый аспект механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике эксперты оценили следующим образом.

Как и при оценке правового аспекта, при оценке финансового аспекта механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике никакой из критериев не был оценён максимально возможным баллом, что свидетельствует о наличии слабых мест в данном вопросе. Данному аспекту эксперты присвоили 14,0 баллов из 25,0 возможных, что оценивает уровень эффективности финансового аспекта механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике ниже среднего.

Наибольшей проблемой является недостаточность и отсутствие разнообразия форм финансовых ресурсов для ведения бизнеса, их доступность. Данный критерий был оценён в 1,36 балла, что является наименьшим значением. Отсюда вывод о том, что данный критерий является наиболее проблемным.

Максимальной величиной баллов (4,0 балла) были оценены два критерия: финансовое участие бизнеса в реализации государственных

программ и конкурентный подход к функционированию механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов. По результатам исследования можно сделать вывод о функционировании данных элементов механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике и о необходимости их дальнейшего развития.

Результаты оценки институционального аспекта механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике позволяют сделать ряд следующих выводов.

Институциональный аспект механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике оценён экспертами в 14,07 балла.

По мнению экспертов, на данный момент наиболее важным является обеспеченность корпоративной инфраструктурой.

В Донецкой Народной Республике существует необходимость разработки новых схем и совершенствования существующих механизмов функционирования.

Эффективность работы специальных согласовательных, экспертных и координационных органов, действующих как элемент механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов, и наличие достаточного количества корпоративных объединений для реализации государственных программ и проектов эксперты оценили в 4,0 балла, что свидетельствует о необходимости совершенствования существующей системы.

На пятом этапе исследования проведена экспериментальная проверка адекватности и обоснованности результатов исследования и методики оценки.

Определение согласованности мнений экспертов выполняется с помощью коэффициента конкордации.

Коэффициент конкордации Кендалла или по-другому коэффициент множественной ранговой корреляции применяется для выявления согласованности мнений экспертов по нескольким факторам [7].

Рассчитывается данный коэффициент по формуле:

$$\omega = \frac{12S\Delta J_i^2}{m^2(k^3 - k) - m \sum_{i=1}^m T_i} \quad (3)$$

где m – количество экспертов,

k – количество критериев, по которым проводилась экспертиза.

$$T_i = \sum_{i=1}^m (t_i^3 - t_i), \quad (4)$$

где t_i – число одинаковых рангов в i -м ранжировании.

Среднее значение величины критериев определяется по формуле:

$$S_{cp} = S_i / k \quad , \quad (5)$$

где S_i – значение i -го критерия оценки;

k – количество критериев, по которым проводилась экспертиза.

Коэффициент конкордации изменяется в пределах от 0 до 1 [7].

Оценка значимости коэффициента конкордации проводится по вычисленному значению 2 критерия Пирсона [2]: мнения считаются согласованными, если при заданном числе степеней свободы табличное значение 2 меньше расчётного для 5% уровня значимости. Количество степеней свободы определяется как $k-1$.

$$\chi^2 = \frac{12S\Delta J_i^2}{mk(k+1) - \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^m T_i} \quad (6)$$

$$\omega = \frac{12S\Delta J_i^2}{m^2(k^3 - k) - m \sum_{i=1}^m T_i} \quad (7)$$

Расчётное значение коэффициента конкордации (табл. 2) составляет 0,5.

Таблица 2

Критерии значимости коэффициента конкордации

№	Значения коэффициента конкордации, ω	Степень согласованности мнений экспертов
1	$\omega \leq 0,2$	Мнения экспертов не согласованы
2	$0,2 \leq \omega \leq 0,4$	Слабая согласованность экспертов
3	$0,5 \leq \omega \leq 0,8$	Согласованность экспертов сильная.
4	$0,8 \leq \omega = 1,0$	Мнения экспертов полностью согласованы

Сопоставляя расчётное значение коэффициента конкордации с табличными, можно утверждать, что мнения экспертов согласованы, а результаты проведённого исследования достоверны.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Обобщая результаты квалиметрической (качественной) оценки эффективности механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов, можно сделать вывод о целесообразности использования предложенной комбинации критериев и методических подходов к их оценке.

Интегральная оценка эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов оценивалась по трём направлениям: правовой аспект, финансовый аспект, институциональный аспект. Результаты оценки свидетельствуют о низком уровне эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике.

Результаты проведённой квалиметрической оценки демонстрируют наличие необходимости дальнейших исследований и разработок способов

повышения эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников

1. Бычкова С.М. Контроль качества аудиторской деятельности: монография / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова. – М.: Научная библиотека, 2015. – 480 с.

2. Гафарова Л.М. Об особенностях применения критерия согласия Пирсона χ^2 / Л.М. Гафарова, И.Г. Завьялова, Н.Н. Мустафин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-primeneniya-kriteriya-soglasiya-pirsona-2>.

3. Нейман Дж. фон. Теория игр и экономическое поведение / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. – М.: Наука, 1970. – 707 с.

4. Захаров С.В. Теоретические основания построения методики и инструментов анализа программ и проектов развития экономики региона / С.В. Захаров // Управление экономическими системами. – 2018. – № 3. – С.22-32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/4824-2018-03-18-18-03-16>.

5. Кругляк З.И. Развитие системы качественных характеристик финансовой информации / З.И. Кругляк, О.И. Швырева // Международный бухгалтерский учёт. – 2017. – Т. 20. – Вып. 18. – С. 1051-1065 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fin-izdat.ru/journal/interbuh/>.

6. Леонова Т.И. Квалиметрическая модель оценки качества научно-технических работ / Т.И. Леонова, Ю.А. Калажокова // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 6-1. – С. 143-147 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38410>.

7. Лубенец Ю.В. О модифицированном коэффициенте конкордации, учитывающем в большей степени согласованность лучших альтернатив / Ю.В. Лубенец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-modifitsirovannom-koeffitsiente-konkordatsii-uchityvayuschem-v-bolshey-stepeni-soglasovannost-luchshih-alternativ>.

8. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/>.

9. Хистева Е.В. Применение приёмов математического моделирования в процессе оценки качества прибыли строительного предприятия / Е.В. Хистева // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2007. – Т. 3. – № 1. – С. 25-29.

10. Хистева Е.В. Управление финансами предприятия с точки зрения международных стандартов качества / Е.В. Хистева, Н.И. Яркова // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2006. – Т. 2. – № 1. – С. 69-75.

11. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ

«Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2020. – 260 с.

УДК 336.7

DOI

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Шарый К.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Гребенюк В.А.,

*обучающийся ОП магистратуры
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются основные тенденции развития человеческого потенциала организаций банковской сферы. Отмечается также, что переход постсоветских стран к рыночным отношениям объективно обусловил развёртывание инновационных процессов и быстрое развитие рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, бирж, страховых компаний и т. д.). В рамках статьи было отмечено, что некоторые банки комплектуются за счёт людей, которые не всегда соответствуют требованиям современного банка, иногда случайных и склонных к авантюризму, не имеющих опыта практической банковской деятельности. Поскольку для будущего большое значение имеет подготовка и переподготовка профессионалов в организациях банковской сферы, важным представляется разработка системы развития потенциала кадрового состава.

Ключевые слова: *человеческий потенциал, банк, организация, развитие, банковская сфера, персонал*

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL POTENTIAL IN THE BANKING SPHERE

SHARYY K.V.,

*PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;*

GREBENYUK V.A.,

*Student
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*